

Prüfbericht

Dokument

Dateiname	Paper_5_DE_Network_V2.tex+(Das+p2p-Netzwerk+++Suche-sign.pdf
Hash-Wert	qhMQahLY0aFSRCMAwNMtIVdvk0fNYgQSozg6pLBXa/c= (SHA-256, Base64-kodiert)
Größe	219,58 kB
Typ	PDF-Signatur (PAdES-B)

Signatur/Siegel

Prüfungen

Signatur/Siegel- bzw. Prüfzeitpunkt (UTC)	2025-12-12T20:59:09Z
Signatur/Siegel	Die Überprüfung des Werts der Signatur bzw. des Siegels konnte erfolgreich durchgeführt werden.
Qualifiziertes Zertifikat	Eine formal korrekte Zertifikatskette vom Signatur/Siegel-Zertifikat zu einem vertrauenswürdigen Wurzelzertifikat konnte konstruiert werden. Jedes Zertifikat dieser Kette ist zum in der Anfrage angegebenen Prüfzeitpunkt gültig.

Zusatzinformationen

Signaturtyp/Siegeltyp	PAdES-B
Signaturalgorithmus	SHA256withECDSA
Die Signatur deckt den/die folgende/n Bereich/e an Bytes ab	0,178715,186909,37943

Metadaten der PDF-Signatur

Begründung zur Signaturerstellung	Signaturprüfung unter http://www.signaturpruefung.gv.at
-----------------------------------	---

Unterzeichner/Siegelersteller

Name	Stefan Heinz Horvath
Staat	AT
Seriennummer	dez.: 896347576905, hex.: d0:b2:7a:9a:49

Aussteller

Name	a-sign-premium-mobile-05
Organisationseinheit	a-sign-premium-mobile-05
Organisation	A-Trust Ges. f. Sicherheitssysteme im elektr. Datenverkehr GmbH
Staat	AT

Zertifikat

Seriennummer	dez.: 2057053933, hex.: 7a:9c:26:ed
Qualität	Qualifiziertes Zertifikat (Quelle: TSL), sichere Signaturerstellungseinheit (Quelle: Zertifikat)
zeitliche Gültigkeit	gültig von 2021-05-27T14:37:14Z bis 2026-05-27T14:37:14Z Der Prüfzeitpunkt liegt innerhalb des Gültigkeitszeitraumes.
Key Usage	Digitale Signatur, Nichtabstreitbarkeit
Zertifizierungsstatement	http://www.a-trust.at/docs/cp/a-sign-premium-mobile

Vertrauensdienst

Herausgeberland	AT
ServiceTypeStatus	http://uri.etsi.org/TrstSvc/TrustedList/Svcstatus/granted
ServiceTypidentifizier	http://uri.etsi.org/TrstSvc/Svctype/CA/QC
Zusätzliche Service Informationen	http://uri.etsi.org/TrstSvc/TrustedList/SvcInfoExt/ForeSignatures http://uri.etsi.org/TrstSvc/TrustedList/SvcInfoExt/ForeSignatures

Hinweis: Österreichische Zertifizierungsdiensteanbieter für qualifizierte Zertifikate stehen nach Signaturgesetz unter Aufsicht der Telekom-Control-Kommission, deren Geschäftsstelle RTR dieses Prüfservice anbietet. Für elektronische Signaturen/Siegel auf Basis von Zertifikaten ausländischer Zertifizierungsdiensteanbieter bietet das Prüfservice der RTR die Möglichkeit einer automatisierten Prüfung, in diesem Fall können aber keine Garantien für eine korrekte technische Interpretation der Zertifikate gegeben werden.

